

**JADIDCHILIK HARAKATI: KELIB CHIQISHI, G'OYALARI VA TARAQQIYOT
YO'NALISHLARI**

J.Z. Abdimurodov

Perfect-University

Gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi.

Tel.: +99888 038 42 42 e-mail: abdumurodov.j@perfectuniversity.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18283657>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asr boshlarida Turkiston mintaqasida shakllangan jadidchilik harakatining kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari hamda hududiy xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, Turkiston, Buxoro va Xiva hududlarida jadidchilik harakatining o'ziga xos jihatlari ochib berilib, jadidlarning milliy uyg'onish va mustaqillik g'oyalari shakllantirishdagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik harakati, Turkiston, ma'rifatparvarlik, milliy uyg'onish, yangi usul maktablari, jadid ziyolilari, muxtoriyat, Buxoro jadidchiligi, Xiva jadidchiligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются истоки, этапы развития и территориальные особенности движения джадидов, возникшего в Туркестане в начале XX века. Также раскрываются специфические аспекты движения джадидов в Туркестане, Бухаре и Хиве, и подчеркивается роль джадидов в формировании идей национального возрождения и независимости.

Ключевые слова: движение джадидов, Туркестан, Просвещение, национальное возрождение, школы нового метода, интеллектуалы-джадиды, автономия, бухарский джадидизм, хивский джадидизм.

Abstract. This article discusses the origins, stages of development and territorial characteristics of the Jadid movement that emerged in the Turkestan region at the beginning of the 20th century. It also reveals the specific aspects of the Jadid movement in the regions of Turkestan, Bukhara and Khiva, and highlights the role of the Jadids in the formation of the ideas of national revival and independence.

Keywords: Jadid movement, Turkestan, enlightenment, national revival, new method schools, Jadid intellectuals, autonomy, Bukhara Jadidism, Khiva Jadidism.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston mintaqasida yuzaga kelgan jadidchilik harakati milliy uyg'onish jarayonining muhim bosqichini tashkil etadi. Ushbu harakatning shakllanishi jamiyatdagi siyosiy, ijtimoiy va madaniy inqirozlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u xalqni jaholat va qoloqlikdan chiqarish, zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqishni maqsad qilgan edi [6].

Jadidchilik harakati dastlab XIX asrning 80-yillarida Qrimda Ismoil Gaspirali rahbarligida qrim tatarlar orasida vujudga keldi. Uning "usuli jadid" asosidagi ta'lim islohoti musulmon jamiyatida ma'rifatparvarlik g'oyalari keng yoyilishiga turtki bo'ldi.

Keyinchalik bu harakat Turkiston hududiga ham kirib kelib, XX asr boshlarida ijtimoiy-siyosiy harakat darajasiga ko'tarildi. Jadidlar dastlab o'zlarini "taraqqiyparvarlar", keyinchalik esa "jadidlar" deb atab, jamiyatni isloh qilish zarurligini ochiq ilgari surdilar [1].

Yanvar, 2026-yil

Jadidchilik harakatining shakllanishi va rivojlanishini shartli ravishda to'rt davrga bo'lish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xiva hududlarida bu bosqichlar 1895–1905, 1906–1916, 1917–1920 hamda 1921–1929-yillarni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqichda Turkistonda podsho Rossiyasining mustamlakachilik siyosati yanada kuchaydi. Mahalliy xon va amirlarning vakolatlari keskin cheklanib, ular mustamlaka ma'muriyatining qo'g'irchoqlariga aylantirildi. Rossiya va G'arb sarmoyadorlari manfaatlarini ustuvor bo'lib, mahalliy aholining ehtiyojlari e'tibordan chetda qoldi [2:53].

Bu davrda diniy e'tiqodlar va milliy urf-odatlar nisbatan mensimaslik kuchaydi. Ilmiy va hayotiy tajribaga ega qozilar tajribasiz shaxslar bilan almashtirildi, poraxo'rlik va adolatsizlik avj oldi. Madrasa va maktablar faoliyati cheklab qo'yildi, mahalliy joy nomlari ruscha atamalar bilan almashtirildi. Hatto sud jarayonlarida qozilarni xo'rflash holatlarigacha borildi. Bu holatlar xalq noroziligini kuchaytirib, jadidchilik harakatining ijtimoiy zaminini yanada mustahkamladi.

Millat istiqbolini o'ylagan taraqqiyparvar kuchlar jamiyatning turli qatlamlarida - hunarmandlar, dehqonlar, savdogarlar, mulkdorlar va ulamolar orasida mavjud edi. Ziyolilar chorizmga qarshi ochiq qurolli kurashdan ko'ra, avvalo xalqni ma'rifat orqali uyg'otish, siyosiy ongini oshirish yo'lini tanladilar. Ana shunday tarixiy sharoitda jadidchilik harakati Turkistonda rivojlanish uchun qulay muhit topdi [6].

XX asr boshlarida jadidlar orasidan yetuk olimlar, zamonaviy bilimlarga ega mutaxassislar, madaniyat va san'at arboblari yetishib chiqdi. Ular yurtni obod qilish, xalqni ilmiy va ongli etish hamda Turkistonni mustaqil davlat sifatida ko'rishni orzu qildilar. Jadidlarning mustaqillik yo'lidagi kurashi bir necha muhim yo'nalishlarda olib borildi. Jumladan, yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish, iqtidorli yoshlarni chet ellarga o'qishga yuborish, ma'rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tashkil etish, gazeta va jurnallar nashr etish orqali xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini yuksaltirish asosiy vazifalar sifatida belgilandi [3:195-200].

Turkiston mintaqasidagi jadidchilik harakati tarqalish hududi va faoliyat yo'nalishlariga ko'ra 3 ta asosiy qismga bo'linadi: Turkiston jadidchiligi, Buxoro jadidchiligi va Xiva jadidchiligi.

Har bir hududdagi jadidchilik umumiy maqsad va g'oyalarga ega bo'lsa-da, ularning shakllanishi va rivoji mahalliy ijtimoiy-siyosiy sharoitlar bilan belgilanib, muayyan tafovutlarga ega edi [7].

Turkiston jadidchiligi harakatning eng faol va tashkiliy jihatdan rivojlangan shakli hisoblanadi. Bu hududdagi jadidchilikning ijtimoiy asosini asosan ziyolilar tashkil etib, ular Chor Rossiyasi mustamlakachiligiga qarshi kurashning oldingi saflarida turdilar. Turkiston jadidlari o'lkani Rossiyaning xomashyo manbaiga aylantirish siyosatiga qarshi chiqib, dastlab muxtoriyat, keyinchalik esa to'liq mustaqil davlat barpo etish g'oyasini ilgari surdilar. Ularning faoliyati asosan ta'lim islohoti, matbuot, adabiyot va siyosiy ongni yuksaltirishga qaratilgan bo'lib, jadidchilik harakatining mafkuraviy poydevorini mustahkamladi.

Buxoro jadidchiligi esa nisbatan og'ir ijtimoiy-siyosiy sharoitda yuzaga keldi. Amirlikdagi mutlaq monarxiya, diniy mutaassiblik va qadimchilik harakatning dastlabki rivojiga jiddiy to'sqinlik qildi. Buxorodagi jadidchilikning asosiy ijtimoiy tayanchi shahar aholisining taraqqiyparvar qatlami - ziyolilar, mullalar, hunarmandlar, savdogarlar va ma'murlardan iborat edi. Jadidlar dastlab amirlik tuzumi doirasida islohotlar o'tkazish, soliqlarni kamaytirish, ta'lim tizimini yangilash kabi talablar bilan chiqishdi [7].

Yanvar, 2026-yil

Buxoroda jadidchilik harakati qadimchilar - har qanday yangilikka qarshi chiqqan mutaassib kuchlar tomonidan keskin qarshilikka uchradi. XX asr boshlarida jamiyat taraqqiyparvarlar va qadimchilarga bo'linib ketdi. Shunga qaramay, 1908-yilda tashkil etilgan "Buxoroi sharif shirkati" darsliklar nashri va kitob savdosi orqali ma'rifatparvarlik g'oyalarining yoyilishiga xizmat qildi. 1909-yilda tuzilgan "Tarbiyai atfol" maxfiy jamiyati esa jadidchilik harakatini tashkiliy jihatdan mustahkamlab, yoshlarni xorijda ta'lim olishga yuborish orqali yangi dunyoqarash shakllanishiga sabab bo'ldi. 1910-yildan boshlab Buxoroda jadidchilik harakati aniq siyosiy yo'nalishga ega bo'lib, partiya sifatida shakllandi [4:60-69].

Xiva jadidchiligi esa o'ziga xos tarixiy sharoitda vujudga kelib, ikki oqimga bo'lindi.

Jadidchilikning o'ng oqimi savdo-sanoat bilan shug'ullanuvchi yirik boylar va amaldorlar manfaatini ifodalab, Islomxo'ja boshchiligida xon hokimiyatini saqlab qolgan holda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar o'tkazishni maqsad qildi. Bu oqim erkin bozor munosabatlarini rivojlantirish tarafdori edi.

Jadidchilikning so'l oqimi esa mayda sarmoyadorlar, hunarmandlar va xalqning keng qatlamlariga tayangan bo'lib, Boboovun Salimov rahbarligida faoliyat yuritdi. Ular yangi usul maktablari ochish, xalqning siyosiy faolligini oshirish va xonlik tuzumiga qarshi kurashni kuchaytirishni asosiy vazifa deb bildilar. 1904-yilda "Jamiyati xayriya" tashkil etilib, Xivada ilk yangi usul maktabining ochilishi Xiva jadidchiligining muhim yutug'i bo'ldi. Jadidlar ma'rifiy faoliyat bilan bir qatorda siyosiy kurashni ham olib bordilar va 1914-yilga kelib jadidchilik harakati Xiva xonligida mustaqil siyosiy kuch - partiya darajasiga ko'tarildi [5].

Xulosa qilib aytganda, XX asr boshlarida Turkiston, Buxoro va Xiva hududlarida shakllangan jadidchilik harakati mintaqaning milliy uyg'onish tarixida beqiyos o'rin egallaydi.

Hududiy farqlarga qaramay, jadidlarning umumiy maqsadi - xalqni ma'rifatli qilish, adolatli jamiyat barpo etish va milliy mustaqillikka erishish edi. Jadidchilik harakati keyingi siyosiy jarayonlar va mustaqillik g'oyalarining shakllanishi uchun mustahkam tarixiy asos bo'lib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Алимова Д. Жади́дчи́лик мустамлака даври тарихчиси талқинида. Ўзбекистон тарихи: янги нигоҳ. Жади́длар ҳаракатидан миллий мустақилликка қадар.-Т.: Эльдинур, 1998.
2. Д.Алимова, Д.Рашидова. Маҳмудхўжа Бехбудий ва унинг тарихий тафаккури. — Т.: Академия наشريёти. 1999. - 53 б.
3. К.Нашимов, С.Нашонова. Педагогика тарихи: Дарслик. Q2/ — Т.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2005.— 304 б.
4. Ризаев Ш. Жади́д драмаси. – Тошкент: ШАРК, 1997. 320 б.
5. "Jadid" gazetasi 2024-yil 8-mart 11-son
6. Yangi O'zbekiston" gazetasi 2022-yil 19-yanvar.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Jadidchilik>